

**Università degli Studi di Roma Foro Italico
Laboratorio di Pedagogia generale e dello sport**

Mascia Migliorati

Claudia Maulini

Emanuele Isidori

Progetto per lo sviluppo della *dual-career* nella scuola secondaria di secondo grado italiana.

Project for the development of the dual-career of student athletes in Italian secondary school

INDICE

1. Premessa	pag. 4
2. Destinatari	pag. 5
3. Finalità	pag. 5
4. Obiettivi generali e specifici	pag. 5
5. Metodologia	pag. 7
6. Monitoraggio	pag. 10
7. Valutazione finale e risultati attesi	pag. 11
8. Tempi di realizzazione	pag. 12
9. Risorse umane	pag. 12
10. Risorse materiali	pag. 14
11. Coerenza del progetto con le politiche europee e nazionali	pag. 14
12. Collaborazioni	pag. 14
13. Modalità di diffusione del progetto	pag. 14
14. Previsioni di spesa	pag. 15
15. Prospettive future	pag. 18
Bibliografia	pag. 19

Allegati:

Cronoprogramma

TITOLO DEL PROGETTO

Progetto per lo sviluppo della *dual-career* nella scuola secondaria di secondo grado.
Project for the development of the dual-career of student-athletes in Italian secondary school.

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott.ssa Mascia Migliorati, Laboratorio di Pedagogia dell'Università degli studi di Roma "Foro Italico" - migliorati76@gmail.com

Dott.ssa Claudia Maulini, Laboratorio di Pedagogia dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" - mauliniclaudia@gmail.com

Prof. Emanuele Isidori, Laboratorio di Pedagogia dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" labopedagogia@gmail.com

ABSTRACT

Il seguente progetto prevede la costruzione di un percorso di *dual-career* per gli studenti-atleti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado. Coinvolgerà attivamente il contesto scolastico e sportivo al fine di promuovere lo sviluppo globale dei giovani atleti e di trovare un equilibrio tra la formazione sportiva e l'educazione.

La metodologia di intervento, partendo da una fase di sensibilizzazione e formazione di tutti gli attori coinvolti secondo un approccio olistico e sistemico, prevede la costruzione di un percorso formativo-educativo personalizzato per lo studente-atleta, avvalendosi di specifiche strategie didattiche e organizzative e di attività di supporto di *tutoring* e *counseling*, unitamente all'ausilio di una piattaforma di apprendimento *e-learning*.

Parole chiave: *dual-career*, studente-atleta, scuola secondaria, associazioni/società sportive.

ABSTRACT

The project involves the construction of a *dual-career* path for student-athletes who attend secondary school degree. The project actively involves the school and sports environment in order to promote the global development of young athletes and to find a balance between sports training and education.

The methodology of intervention, starting from a phase of awareness and training of all actors involved in a holistic and systemic approach, considers the construction of a personalized educational process for the student-athlete using specific teaching and organizational strategies and *tutoring* and *counseling* support activities together with the aid of an *e-learning* platform.

Keywords: *dual-career*, student-athlete, secondary school, sport associations

*I campioni sono quelli che vogliono lasciare il loro sport
in condizioni migliori rispetto a quando hanno iniziato a praticarlo.*
Arthur Ashe

1. PREMESSA

Il concetto di doppia carriera si riferisce alla combinazione di una carriera atletica con l'istruzione e/o l'occupazione (Geranosova & Ronkainen, 2015). Secondo la definizione data dall'Unione Europea, la doppia carriera nello sport incapsula la possibilità per gli atleti di avviare, sviluppare e finalizzare con successo un percorso sportivo di alto livello, in combinazione con il perseguimento di un impegno di istruzione o di lavoro, così come di altre dimensioni importanti nelle diverse fasi della vita quali, ad esempio, avere un ruolo nella società, garantirsi un reddito soddisfacente e lo sviluppo di un'identità e di relazione affettive (European Commission, 2012).

Combinare la carriera sportiva con l'istruzione rappresenta, per gli atleti, una notevole sfida. Sono necessari alti livelli di motivazione, impegno, responsabilità, capacità di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà per evitare di dover scegliere tra massimizzare il proprio potenziale atletico o ottenere una formazione soddisfacente per la propria carriera post-atletica (Lavalley & Wylleman, 2000). Pertanto sono necessarie prassi educative che proteggano, salvaguardino e promuovano la posizione degli atleti, favorendo la conciliazione con il sistema educativo e/o il mercato del lavoro. Aiutare i giovani atleti a compiere scelte per indirizzare la loro esistenza nel miglior modo possibile in relazione ad uno specifico progetto di vita e di lavoro rappresenta oggi la nuova frontiera dell'orientamento allo sport nelle politiche educative dell'Unione Europea.

Il punto di partenza etico di questo recente interesse della UE per la formazione degli atleti è il riconoscimento dell'atleta come tramite per l'attuazione del valore educativo dello sport. L'educazione è un diritto umano e l'atleta, come persona che serve la comunità attraverso lo sport, merita di essere aiutato a godere di questo diritto in tutte le fasi della sua vita (Schweiger, 2014).

Le Linee Guida Europee del 2012 riguardanti le raccomandazioni delle azioni politiche a supporto della *dual-career* degli atleti hanno l'intento di sensibilizzare governi, enti sportivi, istituti deputati all'istruzione e mercato del lavoro al fine di creare il giusto ambiente per la *dual-career* degli atleti coerentemente con gli obiettivi della *Strategia per la crescita Europa 2020* che suggerisce di agire per la prevenzione dell'abbandono scolastico e per il rafforzamento delle possibilità di occupazione per i lavoratori.

In Italia, in molti casi mancano ancora convenzioni solide tra il sistema sportivo e il settore educativo/formativo e/o il mercato del lavoro. Recentemente la riforma della scuola, legge del 13 Luglio 2015, n. 107, individua tra gli obiettivi formativi prioritari l'attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica (art. 1 comma 7). Ciò apre la strada a possibili accordi tra Istituzioni Scolastiche e associazioni sportive con l'obiettivo di

salvaguardare la crescita dei giovani atleti e favorire l'equilibrio tra la formazione sportiva e l'educazione.

In questo contesto si inserisce il “Progetto di sviluppo della *Dual-career* nella scuola secondaria di secondo grado” che ha la finalità di fornire agli atleti un supporto appropriato e flessibile che permetta loro di realizzarsi non solo come atleti ma anche come studenti, come persone competenti e validi membri della società (Lindahl, 2011).

Il punto di partenza pedagogico di questo progetto è che lo sport è sempre legato alla formazione integrale della persona (Isidori, 2016 a) e che tale pratica prospetta sempre uno specifico tipo di intelligenza (*forma mentis*) e di cultura che non è mai separata dalla *paidéia* intesa come sapere che emerge dall'integrazione di tutte le diverse forme di intelligenza umana (Turró Ortega, 2013). La relazione tra sport e formazione permanente deve essere pertanto di mutuo riconoscimento della reciproca importanza e di stretta correlazione (Isidori, 2016 b).

Il processo educativo che si intende promuovere, in quanto sistema complesso, coinvolge più attori e contesti (insegnanti, allenatori, compagni di classe, di squadra, la famiglia, la scuola, la società o associazione sportiva) che sono tra loro interagenti e interdipendenti all'interno di un paradigma di riferimento olistico e sistemico volto a garantire l'organizzazione delle interazioni, l'efficacia comunicativa e la coerenza delle azioni tra le parti.

2. DESTINATARI

Il progetto si rivolge alle scuole secondarie di secondo grado frequentate dagli studenti-atleti di alto livello. Si prevede una fase di sperimentazione con un gruppo di studenti-atleti iscritti in un istituto secondario di secondo grado.

Il fulcro del presente progetto è lo studente-atleta all'interno dei sistemi relazionali di cui fa parte. Egli si trova, infatti, al centro di diversi contesti con i quali è in continuo rapporto di interazione, diretta e indiretta, che implicano intensità e modalità diverse.

Il progetto, dunque, prevede l'intervento su tutti gli attori implicati nel processo educativo: studente-atleta, famiglia, dirigenti scolastici, docenti, allenatori/tecnici/preparatori atletici, compagni di classe e compagni di squadra.

3. FINALITÀ

Costruire un modello di *dual-career* per gli studenti-atleti delle scuole secondarie di secondo grado al fine di favorire la conciliazione tra le dimensioni di vita della persona come atleta e come studente promuovendone il benessere e lo sviluppo integrale.

4. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

A. Promuovere il lavoro di rete tra i diversi attori agenti all'interno dei contesti di vita degli studenti-atleti:

- ❖ organizzare consultazioni esplorative con i contesti di riferimento;

- ❖ individuare e coinvolgere i possibili *stakeholder*;
- ❖ sensibilizzare e promuovere la consapevolezza tra gli attori interagenti (istituzione scolastica, sportiva e famiglia) della necessità e del valore educativo di supportare attraverso percorsi specifici gli studenti-atleti;
- ❖ costruire e promuovere il dialogo, le azioni coerenti, la condivisione degli obiettivi tra i contesti coinvolti nello sviluppo della *dual-career* dello studente-atleta.

B. Avvalersi di supporti didattici che favoriscano la personalizzazione dell'intervento educativo-formativo per gli studenti-atleti:

- ❖ implementare tecnologie didattiche digitali (*e-learning*), unitamente a specifiche metodologie didattiche e strategie organizzative, che facilitino la personalizzazione della formazione dello studente-atleta;
- ❖ costruire percorsi di accompagnamento personalizzati per gli studenti-atleti mediante figure di supporto con competenze di *counseling* e di *tutoring*.

C. Sviluppare negli operatori dei contesti di riferimento (scolastico, sportivo, familiare) le competenze necessarie alla realizzazione di percorsi di *dual-career*.

Insegnanti e tutor:

- ❖ acquisire o potenziare competenze digitali per l'utilizzo della piattaforma *e-learning*;
- ❖ costruire un percorso personalizzato per gli studenti-atleti partendo dalle competenze e dalle capacità acquisite e sviluppate nella carriera sportiva;
- ❖ promuovere nel gruppo classe un clima positivo di dialogo, ascolto, accettazione e sostegno reciproci, di relazioni positive, di sperimentazione di sé, favorendo modalità di apprendimento collaborativo, reciproco e partecipativo (*flipped classroom, peer tutoring, peer collaboration, collaborative e cooperative learning*);
- ❖ rafforzare le competenze interculturali per favorire l'inclusione degli stranieri.

Operatori sportivi (allenatori, preparatori atletici, dirigenti, ecc.):

- ❖ sviluppare la consapevolezza della loro funzione pedagogica e della responsabilità educativa che ne deriva;
- ❖ sensibilizzare all'importanza e alla necessità di supportare l'atleta nell'istruzione e nella formazione mirando ad uno sviluppo permanente e integrale della persona;
- ❖ accrescere la consapevolezza del valore dello sport come pratica umana di transizione verso altri ruoli sociali e della necessità di sviluppare *life skill* degli atleti (comunicazione efficace, fare fronte al successo, al fallimento, gestione del tempo, dello stress) in modo che queste competenze non siano presenti solo all'interno dello sport ma anche nella vita.
- ❖ favorire lo sviluppo di competenze interculturali per facilitare il processo di inclusione degli atleti stranieri.

Famiglie:

- ❖ promuovere nelle famiglie degli studenti-atleti la consapevolezza della loro funzione di sostegno, mediazione e orientamento tra sport, scuola e vita.

D. Sviluppare la consapevolezza negli studenti-atleti dell'importanza di conciliare la duplice dimensione di atleta e studente.

- ❖ Accompagnare lo studente-atleta nell'esplorazione dei propri punti di forza e di debolezza, delle proprie risorse e competenze, elementi dai quali partire per la costruzione di un progetto personalizzato volto a favorire lo sviluppo globale e integrato, l'acquisizione di *life skill* e, dunque, il miglioramento della qualità di vita e del proprio benessere.
- ❖ Motivare lo studente-atleta allo studio, sviluppando la consapevolezza dell'importanza di finalizzare con successo la carriera sportiva in combinazione con il perseguimento di un percorso di istruzione o di lavoro.

E. Favorire lo sviluppo di una comunità di apprendimento in grado di innovare e supportare il processo educativo-formativo al fine di costruire un apprendimento attivo, costruttivo, intenzionale, autentico e cooperativo.

- ❖ Sviluppare negli studenti delle classi partecipanti alla sperimentazione le competenze digitali necessarie all'utilizzo della piattaforma *e-learning* non solo come fruitori (*user*) ma anche come amministratori della stessa.
- ❖ Promuovere negli studenti l'elaborazione e l'organizzazione del materiale didattico da inserire in piattaforma attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche che tendano all'apprendimento cooperativo e alla collaborazione, al pensiero creativo, al senso di appartenenza al gruppo classe e alla responsabilità personale e sociale in condivisione con i docenti e i *tutor*.

5. METODOLOGIA

Il progetto, che si inserisce in un quadro di riferimento olistico e sistemico che ben si adatta all'educazione, in quanto processo organico, complesso, circolare, dinamico e aperto, intende favorire la partecipazione di tutti gli "attori" mediante attività di informazione, formazione e coinvolgimento attivo e diretto al fine di produrre un cambiamento in termini migliorativi del sistema scolastico, sportivo, professionale e personale. Nello specifico, il progetto si articola nelle seguenti fasi:

Fase esplorativa (1):

- ❖ Consultazioni esplorative con i contesti.
- ❖ Presentazione e richiesta di approvazione del progetto al Collegio dei docenti dell'istituto scolastico di riferimento degli studenti-atleti.

- ❖ Individuazione e coinvolgimento degli *stakeholder* potenzialmente collaboranti al progetto (Federazioni sportive, MIUR, Università e associazioni di categoria).
- ❖ Attività di *fundraising*.

Fase di pre-assessment, organizzazione e presentazione delle attività (2):

- ❖ Verifica della disponibilità di risorse umane, economiche e materiali interne al contesto scolastico e sportivo.
- ❖ Individuazione delle figure professionali necessarie all'implementazione del progetto (Consigli di classe, referenti del progetto, *tutor*, *counselor*, formatori, tecnico informatico per la gestione della piattaforma *e-learning*).
- ❖ Predisposizione delle risorse materiali (strumenti, attrezzature, piattaforma *e-learning*, allestimento dell'aula didattica presso la società sportiva e degli spazi presso l'istituto scolastico).
- ❖ Pianificazione e organizzazione delle attività secondo quanto emerso dalla valutazione preliminare dei contesti.
- ❖ Presentazione del progetto mediante l'organizzazione di un evento rivolto a tutti i destinatari e *stakeholder* (studenti-atleti, famiglie, istituzione scolastica, società sportiva, *tutor*, ecc.).

Fase di sensibilizzazione e formazione degli attori coinvolti (3):

- ❖ Attività di formazione per i *tutor* che affiancheranno gli studenti-atleti per definire il loro ruolo (condivisione di obiettivi, strategie di intervento, pianificazione del percorso di accompagnamento e modalità di organizzazione dei percorsi di studio personalizzati nel rispetto dei tempi di allenamento e dei periodi in cui l'atleta-studente sarà impegnato nelle gare, azioni di monitoraggio) attraverso l'utilizzo di una metodologia partecipativa.
- ❖ Attività di formazione per i docenti e i *tutor* con la finalità di sensibilizzare gli insegnanti al ruolo educativo dello sport, alla valorizzazione delle competenze degli studenti-atleti e alla promozione, mediante un approccio critico-riflessivo, della trasferibilità delle *life skill* dal contesto sportivo a quello scolastico. Questa azione formativa, ha altresì, l'obiettivo di favorire un confronto su diverse metodologie educative volte a realizzare ambienti di apprendimento significativi e a creare un momento di dialogo e condivisione delle modalità di intervento tra i docenti dei Consigli di classe coinvolti nella sperimentazione e i *tutor*.
- ❖ Attività di formazione per gli operatori sportivi con l'obiettivo di sensibilizzare i professionisti dello sport della società o associazione sportiva di riferimento al loro ruolo di educatori sportivi e promotori della formazione permanente della persona, valorizzando le competenze e le risorse dell'atleta non solo all'interno del contesto sportivo, ma anche in altri contesti di vita, favorendone la trasferibilità.
- ❖ Attività di formazione per i docenti, *tutor* e per tutti gli studenti delle classi coinvolte nel progetto sull'utilizzo di piattaforme per l'*e-learning* con lo scopo di acquisire le competenze necessarie per creare, organizzare e pubblicare i materiali didattici (documenti, supporti video

e audio, videoconferenze), ma anche di interagire all'interno della comunità digitale di apprendimento.

Fase di costruzione del progetto personalizzato di *dual-career* (4):

Questa fase prevede la costruzione di un progetto personalizzato integrato e flessibile che ha la finalità di prendersi cura del "sé" dello studente-atleta, di favorire l'esplorazione e lo sviluppo della propria identità personale, del pensiero critico riflessivo, di incoraggiare e motivare l'atleta allo studio facendo tesoro delle esperienze di alto profilo che ha vissuto nello sport, utilizzando sempre strategie basate sul dialogo, la riflessione e la pianificazione di azioni condivise al fine di rendere possibile la conciliazione della dimensione sportiva con quella di studio e di vita personale.

L'azione che sarà guidata dalla figura dei *tutor* (scolastico e sportivo) in collaborazione con il *counselor*, vedrà il coinvolgimento di tutte le figure significative per lo studente-atleta (famiglia, docenti, allenatore, ecc.) e si articolerà nelle seguenti fasi:

Diagnosi: esplorazione dei punti di forza e di debolezza della persona, dei vincoli esterni e analisi del contesto in cui lo studente-atleta si trova ad agire.

Le attività previste sono:

- colloqui di orientamento individuali *tutor/counselor/studente-atleta*;
- eventuali colloqui con le figure significative per lo studente-atleta;

Obiettivi e azioni del progetto personalizzato di *dual-career*: costruzione di obiettivi generali e specifici, pianificazione delle azioni, verifica e monitoraggio del percorso dello studente-atleta.

La fase si articola in:

- definizione degli obiettivi da raggiungere;
- costruzione con i *tutor* (in collaborazione con il Consiglio di classe) del percorso didattico con la pianificazione dell'utilizzo della piattaforma *e-learning*¹;
- calendarizzazione degli incontri individuali (*tutor/counselor/studente-atleta*).

Monitoraggio del percorso personalizzato mediante sessioni di consulenza individualizzata (di numero variabile) in modo da registrare progressi e difficoltà.

La fase si articola in:

- momenti di riflessione congiunta (*tutor/counselor/studente-atleta*);
- supporto alla pianificazione e preparazione di azioni specifiche;

¹ La piattaforma *e-learning* avrà la funzione di supportare la didattica tradizionale soprattutto nei periodi di assenza per motivi sportivi degli studenti-atleti e potrà prevedere la gestione di eventi sincroni e asincroni (documenti, supporti video e audio, lezione *online*, aula virtuale). Le attività di *e-learning*, che dovranno essere documentate e certificate dal Consiglio di classe, potranno essere equiparate ai fini della valutazione a quelle svolte in presenza per una quota che verrà concordata con l'istituto scolastico.

- *feedback* sullo stato di avanzamento del processo di accompagnamento.

Elaborazione della valutazione: predisposizione di una valutazione del progetto personalizzato dello studente-atleta.

Fase conclusiva delle azioni progettuali (5)

Scrittura del *report* e condivisione dello stesso in un evento finale con la partecipazione degli *stakeholder* del progetto.

6. MONITORAGGIO

Il monitoraggio, in quanto azione di ricerca sul fenomeno oggetto di osservazione nella sua complessità, sarà coordinato dal gruppo di ricerca del Laboratorio di Pedagogia Generale e dello Sport dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", in cooperazione con gli stessi attori del processo.

Le attività di monitoraggio, presenti in tutte le fasi del progetto, prevedono rilevazioni quantitative (questionari per docenti, allenatori, *tutor*, studenti-atleti, famiglie) unitamente ad un'accurata analisi qualitativa (*focus group* con docenti, allenatori, *tutor* e studenti/atleti) del fenomeno oggetto di studio con l'obiettivo di rilevare, elaborare e confrontare i dati raccolti in riferimento a:

- coerenza degli interventi previsti rispetto alla finalità del progetto in termini di condivisione dell'elaborazione, organicità e integrazione delle azioni attraverso una riflessione sistemica e pedagogica nel rispetto della circolarità teoria-prassi.
- qualità e significatività della formazione in termini di pianificazione a partire dai reali bisogni del contesto e degli attori e dall'analisi delle aree di miglioramento organizzativo e metodologico nel contesto scolastico e in quello sportivo (monitoraggio dei diversi moduli formativi e relativo feedback dei partecipanti).
- partecipazione di tutti gli attori coinvolti non solo in termini di numero di presenze ma anche di livello di interazione negli incontri formativi e informativi e nel percorso di costruzione del progetto personalizzato di ciascun atleta-studente.
- efficacia del progetto personalizzato dello studente-atleta in termini di raggiungimento di obiettivi scolastici, educativi e sportivi condivisi nelle diverse fasi (monitoraggio dell'attività di supporto *tutoring/counseling*).
- percezione dello studente-atleta rispetto alla costruzione e realizzazione del proprio progetto educativo-formativo, alla conciliazione dei tempi dedicati allo studio e alla pratica sportiva e alle relazioni con il contesto scolastico e sportivo.
- innovazione delle metodologie (didattiche e di allenamento) e dell'organizzazione nei contesti di riferimento (scolastico e sportivo).
- partecipazione attiva e collaborativa degli studenti-atleti e dell'intero gruppo classe alla creazione di una comunità di apprendimento anche digitale.
- livello di soddisfazione di tutti gli attori coinvolti nelle diverse fasi di intervento.

- sistematicità della valutazione del progetto in termini di chiarezza nelle modalità e negli strumenti utilizzati, nella documentazione dei percorsi e delle azioni di valutazione e nella capacità del processo di valutazione di promuovere il pensiero riflessivo, il confronto degli operatori e lo sviluppo dell'azione educativa.

Gli strumenti che si utilizzeranno nel percorso di monitoraggio sono:

- protocollo di monitoraggio nel quale sono fissati i criteri generali;
- griglie di rilevazione quali-quantitative rivolte agli attori coinvolti nelle attività che sono oggetto di monitoraggio;
- schema per la raccolta dei dati;
- questionari, *focus group*, equipe integrate, colloqui.

Il monitoraggio prevede la costante elaborazione dei dati raccolti e la documentazione dei risultati ottenuti, che costituiranno parte del *report* finale che sarà, successivamente, oggetto di discussione e riflessione collettiva con gli *stakeholder* coinvolti nel progetto.

7. VALUTAZIONE FINALE E RISULTATI ATTESI

La valutazione finale in termini di produttività e valenza educativo-formativa dell'intervento porrà l'attenzione sui seguenti aspetti: obiettivi raggiunti (efficacia) e relazione tra esiti/risorse utilizzate (efficienza); il grado di soddisfazione dei partecipanti; le criticità riscontrate nelle diverse aree del progetto, le aree di miglioramento e le possibili prospettive. Il processo valutativo sarà realizzato attraverso l'elaborazione degli esiti del monitoraggio e l'utilizzo di nuovi strumenti opportunamente costruiti. Verrà, quindi, redatto un *report* a partire da quelli che sono i risultati attesi, qui di seguito indicati:

Studente-atleta

- Miglioramento del benessere degli studenti atleti, ampliamento del capitale sociale, unitamente ad una più profonda conoscenza di sé, ad una maggiore consapevolezza delle proprie risorse e dei propri obiettivi, allo sviluppo integrale della persona e delle *life skill*.
- Raggiungimento armonico degli obiettivi scolastici e sportivi e acquisizione di una maggiore consapevolezza dell'importanza di finalizzare con successo la carriera sportiva parallelamente al perseguimento di un percorso di istruzione, di formazione o di lavoro.

Contesto scolastico

- Maggiore attenzione degli insegnanti alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica, alla personalizzazione degli interventi e alla valorizzazione dello sport come strumento educativo.
- Incremento di strategie organizzative, di metodologie didattiche digitali e di supporto all'apprendimento per favorire percorsi personalizzati di *dual-career*.

- Innovazione della comunità scolastica di riferimento con l'introduzione di nuove metodologie didattiche digitali e di supporto all'apprendimento.
- Accrescimento di competenze interculturali da parte degli insegnanti.
- Clima di classe positivo e collaborativo.
- Costruzione di una cooperazione tra l'istituzione scolastica, la società sportiva e la famiglia.

Contesto sportivo

- Maggiore consapevolezza degli operatori sportivi dell'associazione sportiva della propria funzione pedagogica, che si traduce nella promozione delle capacità tecniche, tattiche, fisiche e mentali, ma anche nello sviluppo delle capacità personali, sociali, nella promozione di un positivo stile di vita e nella valorizzazione della dimensione scolastico-formativa.
- Innovazione del contesto sportivo con l'introduzione di nuovi approcci pedagogici nelle attività di allenamento.
- Sviluppo di competenze interculturali da parte degli operatori sportivi.
- Clima positivo e collaborativo all'interno del gruppo sportivo.
- Maggiore dialogo e interazione con l'istituzione scolastica e la famiglia.

Famiglie

- Maggiore consapevolezza delle famiglie degli studenti-atleti dell'importanza, per la realizzazione della *dual career*, del proprio ruolo di accompagnamento e mediazione tra la pratica sportiva, la scuola e la vita.
- Dialogo e condivisione di obiettivi e di azioni con l'associazione sportiva e la scuola.

Il *report* verrà condiviso con gli studenti atleti e le famiglie, con gli *stakeholder*, con i contesti e i professionisti (docenti, allenatori, dirigenti scolastici e sportivi, *tutor* e *counselor*) che hanno reso possibile l'implementazione del progetto.

Infine, la fase *ex-post* si focalizzerà sui percorsi scolastici, accademici, professionali e personali successivamente intrapresi dagli studenti-atleti (sia in termini quantitativi che qualitativi), sulla valutazione del grado di trasferibilità delle competenze acquisite dai destinatari dell'intervento nei nuovi ambiti di azione, sulla qualità dei cambiamenti apportati nei contesti (formativo e sportivo) e, in ultimo, su eventuali esiti non previsti.

8. TEMPI DI REALIZZAZIONE

Tale proposta progettuale prevede una fase di sperimentazione della durata minima di un anno scolastico. Il cronoprogramma delle attività (in allegato) rappresenta un'ipotesi di organizzazione temporale delle varie fasi di intervento a partire dall'inizio dell'anno scolastico.

9. RISORSE UMANE

- **Gruppo di progettazione:** ha il ruolo di coordinamento scientifico del processo di implementazione, di monitoraggio e di valutazione finale del progetto.

- **Referenti del progetto:** hanno la funzione di coordinare, organizzare le diverse fasi e azioni del progetto in costante rapporto e dialogo con il gruppo di progettazione e verranno individuati all'interno dell'istituzione scolastica e della società/ associazione sportiva.
- **Tutor scolastico:** ha la funzione di facilitazione e orientamento dell'apprendimento, di incoraggiamento al conseguimento dei risultati, di promozione di atteggiamenti positivi degli studenti-atleti nel contesto scolastico, di mediazione, cooperazione e coordinamento tra gli studenti-atleti, l'istituto scolastico e la società o associazione sportiva. Inoltre, sarà di supporto ai docenti del Consiglio di classe, collaborerà con loro nella predisposizione e organizzazione dei materiali didattici anche all'interno della piattaforma e nell'attuazione delle strategie didattiche di supporto. Costruirà, altresì, con lo studente-atleta un progetto educativo personalizzato in condivisione con il Consiglio di classe, il *tutor sportivo* e il *counselor*. Tale figura, che da un punto di vista operativo, potrebbe essere individuata dal Dirigente Scolastico nell'ambito dell'organico dell'autonomia, dovrebbe possedere competenze metodologico-didattiche, pedagogiche, progettuali, organizzative, informatiche, umano-relazionali e di lavoro di rete.
- **Tutor sportivo:** opererà nel *club* o nell'associazione sportiva, con la funzione di pianificare i tempi di studio e di allenamento, di monitorare e supportare il processo di apprendimento anche attraverso la piattaforma *e-learning* o altri strumenti di supporto, soprattutto nei periodi di eventi e gare sportive che obbligano l'atleta-studente ad assentarsi da scuola. Parteciperà con il *tutor scolastico*, lo studente-atleta e il *counselor* alla costruzione del progetto educativo personalizzato. Dovrà, pertanto, possedere competenze metodologico-didattiche, pedagogiche, progettuali ed organizzative, informatiche, umane-relazionali e di lavoro di rete.
- **Counselor:** esperto in orientamento e nella gestione delle dinamiche relazionali, professionali e personali fornisce consulenza agli studenti-atleti motivandoli alla scoperta di sé e al pensiero critico riflessivo. Collabora alla costruzione, con lo studente-atleta, i *tutor* e gli allenatori, del progetto educativo personalizzato.
- **Formatori:** esperti nel campo della pedagogia dello sport, della didattica *e-learning* e di metodologie specifiche per la creazione di dinamiche di gruppo positive e per favorire la costruzione di percorsi di apprendimento significativo (*flipped classroom, peer tutoring, peer collaboration, collaborative e cooperative learning, ecc.*).
- **Tecnico informatico:** esperto nella gestione di piattaforme *e-learning*, avrà la funzione di predisporre i mezzi tecnologici necessari alla creazione di materiale didattico-tecnologico (es. supporti video e audio, videoregistrazioni, videoconferenza, *slide*, ecc.), e supportare i docenti, i *tutor* e gli studenti nella creazione degli stessi e a renderli disponibili in piattaforma.

- **Docenti dei Consigli di classe coinvolti nella sperimentazione:** facilitano il processo di apprendimento attraverso la preparazione di materiali didattici specifici per la piattaforma *e-learning* unitamente all'impiego di strategie didattiche collaborative e partecipative. Opereranno in coordinamento con il *tutor* scolastico e il *tutor* sportivo.

10. RISORSE MATERIALI

Nell'istituzione scolastica e nella società sportiva sarà necessario predisporre:

- spazi dedicati allo studio con connessione *wi-fi*;
- piattaforma *e-learning*;
- lavagna multimediale;
- aula informatica e/o dispositivi mobili (*tablet, laptop, ecc.*).

11. COERENZA DEL PROGETTO CON LE POLITICHE EUROPEE E NAZIONALI

Il progetto si inserisce nel quadro delle politiche educative dell'Unione Europea e si propone di attuare quanto auspicato nelle Linee guida sulla doppia carriera degli atleti (European Commission, 2012) ossia la promozione di azioni per contribuire allo scambio e alla diffusione di buone pratiche e all'apprendimento in questo campo.

12. COLLABORAZIONI

Il progetto prevede di instaurare la collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), le Federazioni sportive e le associazioni di categoria.

13. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL PROGETTO

Per la diffusione del progetto si utilizzeranno i seguenti strumenti di comunicazione:

- siti *web* e profili *facebook* delle realtà coinvolte (istituto scolastico, associazione sportiva, ecc.);
- materiali di diffusione (*poster, brochure*, campagne di comunicazione sulla stampa locale e nazionale);
- documentazione audio e video del progetto;
- eventi e convegni;
- articoli scientifici per la divulgazione dei risultati raggiunti, della metodologia e riproducibilità del progetto.

14. PREVISIONE DI SPESA

L'attuazione del presente progetto dovrà prevedere i costi relativi all'impiego delle risorse umane e materiali. Al fine di fornire un primo strumento di analisi, nelle tabelle seguenti sono indicate le principali voci relative a: spese comuni (Tabella 1), società/associazione sportiva (Tabella 2), istituto scolastico (Tabella 3). Tali voci dovranno essere adattate (ridotte o ampliate) a seconda dei contesti sui quali si andrà ad implementare il progetto. L'ipotesi descritta si riferisce all'implementazione del progetto su un gruppo di 10 studenti-atleti.

Tabella 1 : Voci di spesa comuni

VOCI DI SPESA COMUNI	
Descrizione	Quantità
Materiale di diffusione (realizzazione di video, foto, poster, brochure, ecc.)	da definire a seconda delle esigenze
Eventi (iniziale e finale)	2
Monitoraggio e Valutazione	3 esperti
Scrittura del <i>report</i>	3 esperti

Tabella 2: Società sportiva

SOCIETÀ SPORTIVA	
RISORSE MATERIALI	
Descrizione	Quantità
Predisposizione presso l'associazione o società sportiva di spazi dedicati allo studio.	1 lavagna multimediale con videoproiettore
	12 scrivanie
	12 sedie
	2 PC fissi
	1 stampante multifunzione scanner
	2 monitor
	10 laptop
	Connessione Wi-Fi
RISORSE UMANE	
Descrizione	Impegno
Referente di progetto	15 ore mensili
Tutor sportivo	Impegno di 32 ore mensili presso la società sportiva
Counselor	Impegno di 8 ore mensili per 10 mesi
Formatori nelle aree coinvolte	13 ore di formazione
Tecnico informatico	5 ore mensili

Tabella 3: Istituto scolastico

ISTITUTO SCOLASTICO		
RISORSE MATERIALI		
<p>La previsione di spesa dell'istituzione scolastica riguarda esclusivamente le risorse umane in quanto si prevede di utilizzare gli spazi e le risorse materiali generalmente presenti all'interno degli istituti scolastici (aule, laboratori di informatica, piattaforma <i>e-learning</i>, telecamera). Laddove non fossero presenti tali risorse si dovrà provvedere a stilare un elenco delle voci di spesa necessarie.</p> <p>L'istituto scolastico si occuperà, inoltre, dell'organizzazione delle azioni formative previste per i docenti e gli alunni.</p>		
RISORSE UMANE		
Descrizione risorse	Impegno	Retribuzione
1 referente di progetto		Riconoscimento di un incentivo da concordare in contrattazione integrativa di Istituto.
Tutor didattico	Uno o due docenti interni all'istituto individuati dal Dirigente Scolastico nell'ambito dell'organico dell'autonomia, con impegno ipotetico di 6 ore settimanali in ogni classe coinvolta nel progetto.	Retribuzione professionale docenti.
1 tecnico informatico		Riconoscimento di un incentivo da concordare in contrattazione integrativa di Istituto.
Docenti dei Consigli di classe coinvolti nel progetto		Riconoscimento di un incentivo da concordare in contrattazione integrativa di Istituto.

15. PROSPETTIVE FUTURE

- Promuovere, sostenere e condividere nel campo della *Dual-career* esperienze, *best practices*, e metodologie.
- Intraprendere un percorso di riconoscimento e accreditamento degli istituti scolastici e delle associazioni/società sportive che aderiscono a programmi a supporto della *dual career* degli studenti-atleti.
- Promuovere la cooperazione tra associazioni sportive, istituti scolastici e formativi per un'organizzazione efficace della *dual-career* degli studenti-atleti.

BIBLIOGRAFIA

European Commission (2012). *Guidelines on dual-careers of athletes recommended policy actions in support of dual-careers in high-performance sport*.

Geraniosova, K., & Ronkainen, N. (2015). *The Experience of Dual-career through Slovak Athletes' Eyes*. *Physical Culture and Sport. Studies and Research*, 66(1), 53-64.

Isidori E. (2016a). *La pedagogia dell'orientamento sportivo: una prospettiva teorica*. *Rivista Formazione, Lavoro, Persona*, Anno V, n. 13.

Isidori E. (2016b). *The Dual-career of Student Athletes and the Quest for a Personalized Tutorship Model*. *International Journal of Novel Research in Education and Learning* Vol. 3, Issue 2, 9-15.

Lavallee, D. & Wylleman, P. (Eds.). (2000). *Career transitions in sport: International perspectives*. Morgantown, WV: Fitness Information Technology.

Lindahl, K. (2011). *Foreword*. In *Vinnare i långa loppet e en blågul väg fran idrottsklass till värdsklass [Winner in the long-run e Swedish way from sport class to world class]* (pp. 3-6). Stockholm: SISU Idrottsböcker.

Schweiger, G. (2014). *What Does a Professional Athlete Deserve?* *Prolegomena*, 13(1), 5-20.

Turró Ortega, Guillem (2013). *El valor de superarse*. Deporte y humanismo, Barcelona: Editorial Proteus.

AUTORI DEL PROGETTO

Mascia Migliorati, dottoressa di ricerca in Pedagogia, è docente a contratto di Pedagogia Generale e dello Sport presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" dove svolge, altresì, un incarico nell'ambito del progetto Europeo ESTPORT.

Tra le sue ultime pubblicazioni: Maulini C., Migliorati M., Laterza E., Isidori E. (2015). *Il tirocinio formativo degli studenti di Scienze motorie e sportive: l'esperienza dell'Università di Roma "Foro Italico"*. Formazione Lavoro Persona, Ottobre 2015, 15, 171-181; Isidori E., Migliorati M., Ramos R., Maulini C. (2015). *Il questionario per la rilevazione dei profili pedagogici degli allenatori: per un contributo alla ricerca in pedagogia dello sport*, Giornale Italiano della Ricerca Educativa, vol. 14, p.141-155; Migliorati M., Ramos R., Isidori E., Maulini C. (2014). *Gli stereotipi etnico-sportivi negli studenti italiani: un'indagine nelle scuole secondarie della Provincia di Roma*. Giornale Italiano della Ricerca Educativa, Padova: Pensa Multimedia, n.12, 7, giugno 2014, pp. 85-98.

Claudia Maulini, dottoressa di ricerca in Pedagogia, è docente a contratto di Pedagogia Generale e dello Sport presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" dove ha un incarico per attività di ricerca nell'ambito del Progetto Europeo ESTPORT.

Tra le sue ultime pubblicazioni: Maulini C., Migliorati M., Laterza E., Isidori E. *Il tirocinio formativo degli studenti di Scienze motorie e sportive: l'esperienza dell'Università di Roma "Foro Italico"*. Formazione, lavoro, persona, Ottobre 2015, 15, 171-181; Maulini C., Fraile Aranda A. e Cano González, R. *Competencias y formación universitaria del educador deportivo en Italia*. Estudios pedagógicos, 2015, vol.41, no.1, p.167-182. Maulini C. (2014); *Progettare il benessere attraverso lo sport. Indicazioni metodologiche e studio di casi*. Milano: Franco Angeli.

Emanuele Isidori, dottore di ricerca in Scienze dell'Educazione ed in Attività Fisica e Salute, insegna Pedagogia Generale e dello Sport presso l'Università di Roma "Foro Italico" dove dirige il Laboratorio omonimo ed è delegato rettorale per le Relazioni Internazionali.

Tra le sue pubblicazioni: Isidori E. (2016). *The Dual-career of Student Athletes and the Quest for a Personalized Tutorship Model*. International journal of novel research in education and learning, vol. 3, p. 9-15; Isidori E. (2015). *Education as Synesis: A Hermeneutical Contribution to the Pedagogical Theory of Educational Practice*. Procedia. Social and behavioral sciences, volume 197, p. 531-536; Isidori E. (2015). *La comunicazione spettacolarizzata: una riflessione pedagogica tra Debord e YouTube*. Metis, vol. 2, p. 1-13.

ALLEGATO: CRONOPROGRAMMA

PERIODO DISPERIMENTAZIONE 13 MESI															
	FASI	AZIONI	MESI												
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Monitoraggio e valutazione	FASE 1	Consultazioni esplorative con i contesti	X	X											
		Presentazione e richiesta di approvazione al Collegio dei docenti	X												
		Individuazione e coinvolgimento degli <i>stakeholder</i>	X	X											
		Attività di <i>fundraising</i>	X	X											
	FASE 2	Verifica delle risorse umane, economiche e materiali	X	X											
		Individuazione e organizzazione delle risorse umane		X											
		Predisposizione degli spazi e delle risorse materiali		X											
		Evento di presentazione rivolto a tutti i destinatari e <i>stakeholder</i>			X										
	FASE 3	Formazione tutor		X											
		Formazione <i>e-learning</i> per i docenti e studenti delle classi coinvolte			X										
		Formazione operatori sportivi			X			X							
		Formazione metodologie didattiche docenti e tutor			X										
	FASE 4	Equipe integrate				X			X			X			
		Azioni di <i>tutoring</i> e <i>counseling</i>			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Supporto della piattaforma <i>e-learning</i>			X	X	X	X	X	X	X	X			
		Supporto di metodologie didattiche e organizzative specifiche			X	X	X	X	X	X	X	X			
	FASE 5	Evento finale e condivisione del report con gli <i>stakeholder</i>										X			X